

АНАЛИЗ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССКАЗОВ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

Каримова З.,

Очилова Мохичехра Талибовна

Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

fayzullaevikrom1@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется понятие социолингвистика, специфика и социолингвистические особенности творчества Шукура Холмирзаева. Несмотря на то, что направление социолингвистики, изучающее язык и общественные отношения, продолжает развиваться как одно из приоритетных направлений во всем мировом языкознании, в нашем языкознании социолингвистические исследования еще не достигли своих масштабов. Глядя на творчество Шукура Холмирзаева, писатель выражает своеобразие, глубинное движение мыслей и чувств. Раннее творческое творчество писателя связано с жанром рассказа. Творческие подсказки, как нужно излагать жизненные события.

Ключевые слова: рассказы Шукура Холмирзаева, социолингвистика, лингвистика философия.

ANALYSIS OF SOCIOLINGUISTIC FEATURES OF SHUKUR KHOLMIRZAEV'S STORIES

ABSTRACT

This article analyzes the concept of sociolinguistics, the specifics and sociolinguistic features of the work of Shukur Kholmirzaev. Despite the fact that the direction of sociolinguistics, which studies language and social relations, continues to develop as one of the priority directions in the whole world of linguistics, sociolinguistic research has not yet reached its scale in our linguistics. Looking at the work of Shukur Kholmirzaev, the writer expresses the originality, the deep movement of thoughts and feelings. The writer's early creative work is connected with the genre of the short story. Creative people will tell you how to present life events.

Keywords: Shukur Kholmirzaev's stories, sociolinguistics, linguistics philosophy.

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sotsiolingvistika tushunchasi, Shukur Xolmirzayev ijodining o'ziga xosligi va sotsiolingvistik xususiyatlari tahlil qilingan. Til va jamiyat munosabatlarini tadqiq etuvchi sotsiolingvistika yo'nalishi butun dunyo tilshunosligida eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida taraqqiy etib borayotganiga qaramasdan, bizning tilshunosligimizda sotsiolingvistik tadqiqotlar hali ko'lam kasb etib ulgurgancha yo'q. Shukur Xolmirzayev ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yozuvchi o'ziga xoslik, teran fikrlar va tuyg'ularning botiniy harakatini ifodalaydi. Yozuvchining ilk ijodiy asari hikoya janri bilan bog'liq. Ijodkor hayotiy voqealarni boricha bayon etish kerakligini aytib o'tadilar.

Kalit so'zlar: Shukur Xolmirzayev hikoyalari, sotsiolingvistika, lingvistika, falsafa.

ВВЕДЕНИЕ

Шукур Холмирзаев-известный писатель, внесший большой вклад в развитие узбекской литературы XX века. Своей уникальной прозой, созданной с высоким художественным мастерством, она занимает особое место в подъеме духовности узбекского народа.

Шукур Холмирзаев считается одним из тех писателей, которые вошли в мир нашей литературы в восемнадцать лет. Раннее творческое творчество писателя напрямую связано с жанром рассказа. Когда дело доходит до анализа любого литературного произведения, он призывает не упускать из виду личность писателя, который создал эту литературу, кроме литературы. С другой стороны, жизнь людей разных национальностей, проживающих в Байсунском районе, где родился и вырос писатель, борьба и изменения, произошедшие в обществе и их духовном мире, нашли свое художественное выражение. Шукур Холмирзаев "привнес в литературу Сурханский колорит - пейзажи Байсунских гор, где он родился и вырос, жизнь сурхандарьинцев, их вкусы, уникальный язык - диалект". Эта особенность более заметна в рассказах писателя, богатых национально - местным колоритом.

Повесть Шукура Холмирзаева "узбекский характер" также имела большой успех в свое время. В рассказе "узбекский характер" своеобразный национальный облик нации удачно воплощен несколькими образами. В повести трогательно и душевно изображены образы национального самосознания через

пастуха батыра и его семью. Посредством сюжетных линий создается небольшая картина жизни страны, жители которой в большинстве своем сельские жители. Как и другие его рассказы, рассказ ‘узбекский характер’ имеет высокую социологическую ценность. Ш.В. в рассказах Холмирзаева анализируются восклицательные знаки лингвистически: восклицательные знаки употребляются в диалогической речи, монологической речи, речи автора, обращении, лозунге, приказе, призыве, объявлении. Созвучие по своей лексико-грамматической природе, кроме созвучия, характеризует лицо, подлежащее, пришедшее с этой задачей. Многие из них носят выразительный характер и имеют различный характер в зависимости от применения. По смысловой и стилистической функции употребляемые в художественных произведениях восклицательные знаки можно разделить на три группы.

а) человек; б) неодушевленный предмет; в) неодушевленный предмет. в созвучии присутствует дополнительное отношение говорящего к слушателю, а также наряду с созвучием выражается выразительность. Ундалмы-это острые, выразительные средства, несущие в себе различные модальные значения. В таких единицах выражаются и такие коммуникативные отношения между говорящим и слушателем, как близость, уважение, доверие; неуважение, недоверие.

Цель проверки: проанализировать социолингвистические особенности рассказов Шукура Холмирзаева и определить в этих рассказах место языка в обществе

Объект исследования: рассказы Шукура Холмирзаева

Результаты исследования: социолингвистика-это наука, которая учит, как правильно использовать совершенные и неповторимые тона узбекского языка, играть, говорить, думать, а не копировать. Он также учит таким секретам, как умение произносить загадочную речь на родном языке, умение подобрать одежду, соответствующую мысли, которую нужно произнести, умение подбирать целесообразные языковые выражения, умение словом покорить не только ухо слушателя, но и его сердце. Развитие социолингвистики в конце 20-начале 21 вв. отход от традиционной лингвистики породил необходимость их оценки на основе новых методологий и методик социального порядка. Осознание всего масштаба неразрывной связи языка и общества в результате восприятия точек пересечения лингвистики и социологии возникло направление социолингвистики в мировой лингвистике.

Несмотря на то, что направление социолингвистики, изучающее язык и общественные отношения, продолжает развиваться как одно из приоритетных

направлений во всем мировом языкознании, в нашем языкознании социолингвистические исследования еще не достигли своих масштабов. Глядя на творчество Холмирзаева, писатель выражает своеобразие, глубинное движение мыслей и чувств. Раннее творческое творчество писателя связано с жанром рассказа. Творческие подсказки, как нужно излагать жизненные события.

В рассказе Шукура Холмирзаева "один вид знакомый"....

-спустись с коня!

-зажег фонарь и потянул мне.

- не соит выпендриваться

Выпендрожник спустился на землю и протянул веревку этому человеку.

-Пока убежал, схватил. Я не верю своим ушам, это был тот самый человек

-честое слово, я думал, что ты кто-то другой.

-С охоты возвращаешься, товарищ муаллим?

- Они шли, думая, что вреда нет.

--Все ли он куропатка? - да

-вы так много стреляли? -да

- Прости меня, учитель,

-ничего страшного, сказал же.

-Товарищ учитель, я тоже очень люблю охоту.

-отлично, охота сама по себе в отлично

-Я тоже с вами выйду? -пожалуйста

- Когда вы выходите?

-субботний вечер

-А где вы спите??

-В ауле ранним утром я поехал верхом на коне на гору. Я нашел своего дядю в трещине дерева. Вы знаете, я сказал, что дядя Закир Уринович. Очень классный человек, ты отдохни плов, дядя. Пусть не уходит стыдно!!

- Прыгай ,племянник с лошади

-Я опаздываю на урок,даже эта взрослая лошадь все еще бродит. Дядя, пожалуйста, отдай свою винтовку дяди Джона?

-Знаешь,у меня есть суеверие, племянник

-Товарищ учитель верхом на коне

-Спасибо

-Давай посидим в нем, сядем в седло

- Спасибо, мы ушли.

III.Рассказы Холмирзаева имеют высокую как социологическую,так и лингвистическую характеристику, что подтверждается анализом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Умение Шукура Холмирзаева использовать слова заслуживает аплодисментов. В этом рассказе мудрец проявляет столько уважения к учителю, что ученики через слова товарищ учитель, товарищ дериктор, учительница могут увидеть, насколько высоко в обществе стоят школьные учителя. Мы можем видеть пословицу “учитель так же велик, как твой отец”, как высоко ценились люди, которые были учителями в то время.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mamayusupova S. Hikoyalaridagi afsona va milliy qadriyatlarining umumiyligi Shukur Xolmirzayev //Журнал инновации в начальном образовании. – 2021. – Т. 2. – №. Архив№ 3.
1. Mamayusupova S. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida hayotiy jarayonlarning tasviri va o'ziga xos jihatlari //Журнал инновации в начальном образовании. – 2020.
2. Qahharova Z. A. SHUKUR XOLMIRZAYEVNING “OMON OVCHINING O'LIMI” HIKOYASIDAGI TARBIYAVIY MAZMUNLAR //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 305-308.
3. Qo'Ziboyeva G. Z. S. Q. BADIY ASARNING LINGVISTIK TAHLILI //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 7.
4. Shayxislamov N. Z. O. G. L. Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog'liqligi //Academic Research in Educational Sciences. – 2020. – №. 2.
5. Tavaldieva G. N. SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT VA INSON MUNOSABATLARINING BADIY TALQINI //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 4. – С. 1051-1059.
6. Ulugmurodova N.A. SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA MUROJAAT UNDALMALARINING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 459-4
7. Абдираймов Ш. Она тили ta'limida o 'qib tushunish malakasini baholashning nazariy asoslari //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5/S. – С. 119-123.